

De waardering en toelichting van vastgoed door AWBZ-zorginstellingen

Frans Schaepkens en Lianne Suurland

SAMENVATTING In 2011 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de definitieve invoering van een nieuw bekostigingssysteem voor vastgoed van AWBZ-zorginstellingen per 1 januari 2012 bekend gemaakt. Dit nieuwe bekostigingssysteem zorgt ervoor dat instellingen risico gaan lopen over het vastgoed. Het nieuwe bekostigingssysteem kan leiden tot bijzondere waardevermindingsverliezen in de jaarrekening 2011 van zorginstellingen. Dit artikel publiceert de bevindingen van het onderzoek naar de waardering en toelichting van vastgoed in de jaarrekening 2011 van 80 AWBZ-zorginstellingen. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de informatieverstrekking in de toelichting van de jaarrekening nog sterk kan verbeteren. Met name de informatieverstrekking over de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het vaststellen of sprake is van bijzondere waardevermindingsverliezen schiet tekort.

RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK De wijzigingen in de bekostiging van AWBZ-zorginstellingen hebben invloed op de waardering van het vastgoed. In dit artikel zijn bevindingen en aanbevelingen opgenomen over de waardering en toelichting van vastgoed in de jaarrekening. Opstellers en controleurs van jaarrekeningen van AWBZ-zorginstellingen kunnen dit artikel gebruiken om de informatieverstrekking in de jaarrekening te verbeteren.

1 Inleiding

De bekostiging van vastgoed van AWBZ-zorginstellingen is per 1 januari 2012 ingrijpend gewijzigd. De AWBZ-sector is de laatste jaren onderhevig aan een steeds grotere mate van deregulering. De laatste stap in de deregulering vormt de geleidelijke afschaffing van de gegarandeerde integrale vergoeding van de rente- en afschrijvingslasten van vastgoed. De geleidelijke invoering van de integrale tarieven voor zorgprestaties leidt ertoe dat de gegarandeerde vergoeding van rente- en afschrijvingslasten van vastgoed over een periode van 6 jaar volledig vervalt. Vastgoed wordt voortaan bekostigd door middel van een vastgesteld integraal tarief per gerealiseerde zorgprestatie. In dit tarief is een vergoeding voor afschrijvings- en rente-

lasten begrepen, de zogenaamde normatieve huisvestingscomponent in het integrale tarief. Door de invoering van de normatieve huisvestingscomponent draagt de zorginstelling het volledige vastgoedrisico. De gewijzigde bekostiging kan ingrijpende gevolgen hebben voor de waardering van het bestaande vastgoed. Het risico bestaat dat de boekwaarde van het vastgoed niet meer gedekt wordt door toekomstige opbrengsten. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn een bijzonder waardevermindingsverlies op de boekwaarde van het vastgoed te verwerken.

In dit artikel onderzoeken we de gevolgen van de wijziging in de bekostiging van het vastgoed voor de jaarverslaggeving over 2011 van AWBZ-zorginstellingen. AWBZ-zorginstellingen zijn zorginstellingen die zorg leveren aan cliënten die door ziekte of een handicap afhankelijk zijn van langdurige zorg en ondersteuning. Deze zorg wordt betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ-sector bestaat uit drie deelsectoren: de gehandicaptenzorg; de verpleging, verzorging en thuiszorg; en de geestelijke gezondheidszorg.¹

Het artikel is als volgt opgebouwd. Paragraaf 2 schetst het verslaggevingskader. Paragraaf 3 beschrijft de wijzigingen in de bekostiging van het vastgoed en zet de mogelijke gevolgen voor de waardering van het vastgoed uiteen. Paragraaf 4 bevat de onderzoeksresultaten en paragraaf 5 rondt af met conclusies en aanbevelingen.

2 Verslaggevingskader

De jaarverslaggeving van AWBZ-zorginstellingen is geregeld in de Regeling verslaggeving WTZi (WTZi staat voor Wet toelating zorginstellingen). Artikel 2 van de Regeling verslaggeving WTZi bepaalt dat op de verslaggeving van zorginstellingen Titel 9 Boek 2 BW van toepassing is, met uitzondering van de afdelingen 1 'Algemene bepaling', 11 'Vrijstellingen op grond van de omvang van het bedrijf van de rechtspersoon' en 12 'Bepalingen omtrent rechtspersonen van onderscheiden aard'. Artikel 3 van de Regeling verslaggeving WTZi verplicht zorginstellingen om

hun jaarverslaggeving op te stellen in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, in het bijzonder hoofdstuk 655 'Zorginstellingen'.

Volgens artikel 8a van de Regeling verslaggeving WTZi moeten zorginstellingen verantwoording afleggen door middel van een jaardocument. Het jaardocument bestaat uit de jaarverslaggeving (jaarverslag, jaarrekening en overige gegevens) en specifieke informatie. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt jaarlijks een model vast voor het jaardocument. Het jaardocument dient jaarlijks voor 1 juni volgend op het verslagjaar elektronisch te zijn ingediend bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg.

3 De introductie van de normatieve huisvestingscomponent

3.1 Naar integrale tarieven voor AWBZ-zorg

Per 1 januari 2009 is in de AWBZ-sector prestatiebekostiging geïntroduceerd en zijn de zogenaamde zorgzwaartepakketten ingevoerd (NBA, 2010b). Een zorgzwaartepakket is een omschrijving van de omvang en de aard van de zorg en begeleiding die een zorgcliënt nodig heeft. In de praktijk bevat het pakket meestal een combinatie van verzorging, verpleging en begeleiding. Om aanspraak te kunnen maken op AWBZ-zorg moeten verzekerden een indicatie hebben van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De indicatie vermeldt op welke zorgzwaartepakketten een cliënt recht heeft. De door de AWBZ-zorginstelling geleverde zorg wordt vergoed vanuit de AWBZ-middelen op basis van de aan de zorgzwaartepakketten gekoppelde tarieven.

Tot 2012 waren vergoedingen voor de afschrijvingslasten van vastgoed en de rentekosten van de (vastgoed-)financiering niet in de tarieven voor zorgzwaartepakketten begrepen. De rente- en afschrijvingslasten van vastgoed werden integraal aan de zorginstelling vergoed op basis van nacalculatie. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor nacalculatie van rente- en afschrijvingslasten was dat de zorginstelling een vergunning had van het College Bouw Zorginstellingen voor de investeringen in de bouw (zogenaamde bouwregime). Door de nacalculatie liepen AWBZ-zorginstellingen geen risico over de vergoeding van de afschrijvingslasten van hun vastgoed. Het bouwregime had zelfs tot gevolg dat de eventuele resterende boekwaarde van buiten gebruik gesteld vastgoed ('spookpanden') integraal werd vergoed. Hoewel het bouwregime met de vergunningenprocedure al per 1 januari 2009 voor de AWBZ-sector is afgeschaft, werd de nacalculatie van rente- en afschrijvingslasten op vastgoed voortgezet tot 2012.

Vanaf 2012 worden integrale tarieven voor zorgzwaartepakketten gehanteerd. Dat wil zeggen tarieven waarin naast de vergoeding voor het zorgzwaartepakket ook een

vergoeding voor de huisvesting passend bij dat zorgzwaartepakket is begrepen (de zogenaamde normatieve huisvestingscomponent).

Om instellingen in staat te stellen hun vastgoedbeleid aan te passen aan de nieuwe situatie, heeft de Minister van VWS een overgangsregeling geïntroduceerd. De overgangsregeling zorgt ervoor dat instellingen geleidelijk worden gebracht van het punt dat alle kosten voor intramurale huisvesting worden nagecalculeerd (100% nacalculatie) naar het punt dat die kosten volledig worden vergoed op basis van geleverde zorg (100% risico). De overgangsperiode beslaat zes jaar.

Het gewicht van het aandeel nacalculatie in de bekostiging wordt in de volgende stappen afgebouwd: van 100% nacalculatie (2011) naar 90% in 2012, 80% in 2013, 70% in 2014, 50% in 2015, 30% in 2016, 15% in 2017 naar volledige eigen verantwoordelijkheid in 2018. Tegelijkertijd neemt het aandeel inkomsten op basis van de normatieve huisvestingscomponent per zorgzwaartepakket toe van 10% in 2012 naar 20% in 2013, 30% in 2014, 50% in 2015, 70% in 2016 en 85% in 2017 en ten slotte 100% in 2018 (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2011, p. 9). Door de invoering van de integrale tarieven worden zorgaanbieders in toenemende mate bekostigd op basis van hun prestaties en productie, ook voor huisvesting.

3.2 Gevolgen van de integrale tarieven voor de waardering van vastgoed

De invoering van de integrale tarieven kan grote gevolgen hebben voor de waardering van het bestaande vastgoed van AWBZ-zorginstellingen. In het verleden waardeerden instellingen hun vastgoed tegen historische kostprijs en schreven het vastgoed (met name WTZi-vergunningsplichtige activa) af op basis van de in de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voorgeschreven termijnen. Hierdoor waren de jaarlijkse afschrijvingslasten gelijk aan de in de opbrengsten (het wettelijk budget) opgenomen vergoedingen voor afschrijvingslasten. Bijzondere waardeverminderingen van vastgoed waren niet aan de orde omdat de afschrijvingslasten integraal werden vergoed in de jaarlijkse opbrengsten. Zelfs de resterende boekwaarde van buiten gebruik gesteld vastgoed werd in het wettelijk budget verwerkt.

De introductie van de integrale tarieven heeft belangrijke gevolgen voor de opbrengsten van zorginstellingen. De vergoeding van de afschrijvingslasten vindt plaats op basis van een landelijk tarief per gerealiseerde prestatie. Bij de waardering van het vastgoed kan niet langer worden ondersteld dat volledige vergoeding van de boekwaarde zal plaatsvinden. De vergoeding van de boekwaarde is afhankelijk geworden van de toekomstige productie door de zorginstelling en van de mate waarin het landelijk tarief kostendekkend is voor het vastgoed van de zorginstelling.

Immers, bij de bepaling van het landelijk tarief zijn veronderstellingen gehanteerd over onder meer de gebruiksduur, de instandhouding, de rente en het bezettingspercentage. Deze kunnen voor een specifieke zorginstelling anders liggen waardoor het vastgestelde tarief niet kostendekkend dan wel meer dan kostendekkend is.

De NZa (2010, p. 6) heeft onderzoek gedaan naar de boekwaarden van vaste activa bij AWBZ-instellingen. Hieruit bleek dat de boekwaarde van de activa die zijn gefinancierd op grond van de WTZi en Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) (dit zijn de activa waarvoor nacalculatie van afschrijvingslasten plaatsvindt) € 360 miljoen hoger is dan de feitelijke waarde. Hiervan heeft € 150 miljoen betrekking op de sector gehandicaptenzorg, € 200 miljoen op de sector verpleging, verzorging en thuiszorg en € 10 miljoen op de sector geestelijke gezondheidszorg. Een belangrijke reden hiervan is dat de afschrijvingstermijn van bedrijfsgebouwen in de NZa-beleidsregels in het verleden aanzienlijk langer is vastgesteld dan de daadwerkelijke gebruiksduur van het gebouw. Een deel van deze boekwaardeproblematiek is opgelost doordat de Minister van VWS € 160 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor versnelde afschrijving van de resterende boekwaarden en voor de bijbehorende interimvoorzieningen bij vervangende nieuwbouw. Het andere deel van de boekwaardeproblematiek komt ten laste van de zorginstellingen. Voor dit deel zullen zorginstellingen bijzondere waardeverminderingverliezen op het vastgoed in hun jaarrekening moeten verwerken.

3.3 Bijzondere waardeverminderingverliezen; regelgeving

In artikel 3 sub h van de Regeling verslaggeving WTZi (geldend voor het boekjaar 2011) is opgenomen dat een zorginstelling bij de bepaling van de waarde van materiële vaste activa kan uitgaan van de nacalculatie van kapitaalslasten tot het moment waarop op grond van de Wmg een integraal tarief voor deze zorg voor haar van toepassing wordt. De Minister van VWS heeft in juni 2011 bekend gemaakt dat de normatieve huisvestingscomponent per 1 januari 2012 wordt ingevoerd. Hierdoor konden zorginstellingen in de jaarrekening 2010 nog van de mogelijkheid van artikel 3 sub h van de Regeling verslaggeving WTZi gebruik maken om hun vastgoed te waarderen en af te schrijven in overeenstemming met het bestaande systeem van nacalculatie (NBA, 2011a, p. 3). Door het bekend worden van de invoeringsdatum van de normatieve huisvestingscomponent en van de overgangsregeling kunnen zorginstellingen bij de waardering van het vastgoed niet langer uitgaan van de veronderstelling dat de resterende boekwaarde wordt gedekt door de nacalculatie van de afschrijvingslasten. Volgens RJ 121.202 dient een rechtspersoon op iedere balansdatum te beoordelen of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. De invoering van de normatieve huisvestingscomponent en de afschaffing van

de integrale vergoeding voor afschrijvingslasten dient te worden aangemerkt als dergelijke aanwijzing (NBA, 2011b, p. 6). De bekendmaking heeft in 2011 plaatsgevonden zodat in 2011 de toets op bijzondere waardevermindering dient plaats te vinden (RJ 121.202).

De Minister van VWS heeft eind 2011 wijzigingen doorgevoerd in de Regeling verslaggeving WTZi (Staatscourant, 2011). De gewijzigde regeling treedt in werking op 1 januari 2012 en is van toepassing op de jaarverslaggeving over 2012 (hierna aangeduid als Regeling verslaggeving WTZi 2012). De belangrijkste wijzigingen zijn:

- In artikel 3 sub a is opgenomen dat in afwijking van of in aanvulling op Titel 9 Boek 2 BW de jaarverslaggeving wordt ingericht overeenkomstig de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, alsmede en voor zover nodig in afwijking daarvan, met inachtneming van bijlage 1 bij Regeling verslaggeving WTZi. In bijlage 1 heeft de Minister opgenomen dat zorginstellingen terughoudend om moeten gaan met bijzondere waardeverminderingen op vastgoed. De Minister beschrijft in de bijlage onder welke voorwaarden en op welke wijze een bijzondere waardevermindering wordt vastgesteld. Zo moet bij het berekenen van de realiseerbare waarde worden uitgegaan van een verwachte gebruiksduur van gebouwen van tenminste 30 jaar, een disconteringsvoet die gelijk is aan de gemiddelde rentevoet op de afgesloten leningenportefeuille, en vormt het totale vastgoed van de instelling een kasstroomgenererende eenheid.
- In artikel 3 sub h is opgenomen dat zorginstellingen bij de bepaling van de waarde van materiële vaste activa kunnen uitgaan van het gemiddelde rendement van de zorginstelling.

In de gewijzigde Regeling verslaggeving WTZi 2012 heeft de Minister van VWS echter ook bepalingen opgenomen voor de waardering van de materiële vaste activa in de jaarrekening over 2011. Dit is opmerkelijk omdat regelgeving voor aanvang van het verslagjaar moet worden gepubliceerd zodat zorginstellingen gedurende het verslagjaar rekening kunnen houden met de vereisten. Omdat die bepalingen inhouden dat zorginstellingen 'bij de bepaling van de waarde van materiële vaste activa over het verslagjaar 2011, [kunnen] uitgaan van een situatie van nacalculatie over de afschrijvingsperiode hierover' betekent deze bepaling dat zorginstellingen het regime van nacalculatie uit de Regeling verslaggeving WTZi 2011 materieel onveranderd kunnen voortzetten. In de toelichting bij de gewijzigde regeling vermeldt de Minister dat voor oude verslagjaren (2011 en eerder) zorginstellingen hun vastgoed en grond mogen blijven waarderen op basis van nacalculatie van afschrijvingslasten. Dit is volgens de auteurs en volgens de NBA (2011c) in strijd met het eerder genoemd artikel 3 sub h van de Regeling verslaggeving WTZi 2011 waarin is opgenomen dat een zorginstelling bij de bepaling van de waarde van materiële vaste activa

kan uitgaan van de nacalculatie van kapitaalslasten tot het moment [cursivering van de auteurs] waarop op grond van de Wmg een integraal tarief voor deze zorg voor haar van toepassing wordt. De toelichting bij de gewijzigde Regeling verslaggeving WTZi 2012 maakt het wel mogelijk dat zorginstellingen die over 2011 in staat zijn tot een objectieve en goed onderbouwde waardering van vastgoed en grond te komen, deze waardering hanteren in de jaarrekening over 2011. Deze zorginstellingen kunnen voor de vaststelling of een bijzonder waardevermindingsverlies moet worden geboekt, het 'verlichte regime' hanteren zoals opgenomen in bijlage 1 van de Regeling verslaggeving WTZi 2012 of het reguliere regime van RJ 121.

Zowel de voorwaarden waaronder als de wijze waarop een bijzonder waardevermindering wordt vastgesteld op grond van het 'verlichte regime' van bijlage 1 van de Regeling verslaggeving WTZi 2012 is in strijd met Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De NBA (2011c) heeft de Minister van VWS in een brief van 14 december 2011 gewezen op de strijdigheid van de voorgestelde Regeling verslaggeving WTZi 2012 met Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De NBA wijst erop dat: 'de Regeling verslaggeving WTZi verklaart Titel 9 Boek 2 BW (en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving) van toepassing, maar de voorgenomen wijziging introduceert een bepaling die in strijd is met het grondbeginsel van het getrouwe beeld: de optie om voor 2011 vastgoed volgens een oud systeem te waarderen en bekende verliezen als gevolg van de overgang naar een nieuw bekostigingssysteem te negeren.' De NBA voert aan dat zorginstellingen die hun vastgoed in de jaarrekening 2011 waarderen op basis van het systeem van nacalculatie van kapitaalslasten weliswaar voldoen aan de Regeling verslaggeving WTZi 2012, maar niet aan art. 2:362 lid 1 BW (getrouwe beeld), art. 2:387 lid 4 BW (bij de waardering van vaste activa wordt rekening gehouden met een vermindering van hun waarde als deze naar verwachting duurzaam is) en RJ 121.202 (een rechtspersoon dient op iedere balansdatum te beoordelen of er aanwijzingen zijn dat een actief aan een bijzonder waardevermindering onderhevig kan zijn). Het niet verwerken van een aanwezige bijzondere waardevermindering leidt tot een te gunstige voorstelling van het eigen vermogen van de zorginstelling nu duidelijk is dat de nieuwe bekostiging van kapitaalslasten onherroepelijk is. De Minister heeft echter de tekst van de voorgestelde Regeling verslaggeving WTZi niet aangepast waardoor de Regeling verslaggeving WTZi 2012 op het punt van het toepassen van bijzondere waardeverminderingen op vaste activa strijdig is met Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

De bepalingen van de gewijzigde Regeling verslaggeving WTZi 2012 zorgen er voor dat als zorginstellingen een toets op bijzondere waardeverminderingen uitvoeren volgens het 'verlichte regime', er minder snel een bijzonder

waardevermindingsverlies zal optreden, en als het optreedt dit verlies kleiner zal zijn dan bij toepassing van RJ 121 'Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa'. Dit wordt met name veroorzaakt doordat in de Regeling verslaggeving WTZi 2012 minder snel sprake is van een indicatie voor een bijzondere waardevermindering en door een ruimere definitie van het begrip kasstroomgenererende eenheid.

Op grond van de bepalingen in de Regeling verslaggeving WTZi 2012 hebben zorginstellingen voor de waardering van hun vastgoed in de jaarrekening 2011 de keuze tussen:

- Toepassing van het 'oude' artikel 3 sub h Regeling verslaggeving WTZi 2011: zorginstellingen dienen in 2011 een toets op de aanwezigheid van een bijzonder waardevermindingsverlies uit te voeren in overeenstemming met de uitgangspunten van RJ 121.
- Toepassing van de Regeling verslaggeving WTZi 2012: de zorginstelling waardeert haar vastgoed in de jaarrekening 2011 uitgaande van nacalculatie van kapitaalslasten. Dit houdt in dat een eventueel bijzonder waardevermindingsverlies niet wordt verwerkt in de jaarrekening 2011. Als een instelling een toets op bijzondere waardevermindering uitvoert, dan heeft de instelling de keuze om de toets uit te voeren volgens het 'verlichte regime' van bijlage 1 van de Regeling verslaggeving WTZi dan wel volgens het reguliere regime van RJ 121.

Wij merken op dat het waarderen van het vastgoed in de jaarrekening 2011 uitgaande van nacalculatie van kapitaalslasten niet inhoudt dat geen toets op bijzondere waardevermindering dient plaats te vinden of dat geen toets heeft plaatsgevonden. Het waarderen van het vastgoed op basis van nacalculatie, zonder nadere toelichting van de gevolgen van de gewijzigde bekostiging op de waardering van het vastgoed, kan ertoe leiden dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft (NBA, 2012). Indien bij waardering op basis van nacalculatie blijkt dat de realiseerbare waarde van het vastgoed (materieel) lager is dan de boekwaarde, dient de zorginstelling dit feit toe te lichten in de jaarrekening.

4 Empirisch onderzoek en best practices

4.1 Selectie onderzoekspopulatie

Het onderzoek richt zich op jaardocumenten over 2011 van AWBZ-zorginstellingen. De populatie is bepaald op basis van de jaardocumenten over 2011 die op 31 mei 2012 waren gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl. De totstandkoming van de populatie is weergegeven in tabel 1.

In totaal hadden 878 instellingen hun jaardocument gepubliceerd. Van deze 878 instellingen zijn in het kader van een groter onderzoek dat uitgevoerd wordt door studenten van Nyenrode business Universiteit in eerste instantie a-select 200 instellingen in de sector verpleging, verzor-

ging en thuiszorg (VVT), 100 instellingen in de sector geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en 100 instellingen in de sector gehandicaptenzorg (GHZ) getrokken. In verband met de maatschappelijke relevantie is vervolgens een steekproef getrokken uit alle instellingen met een omzet hoger dan € 15 miljoen. Door middel van de steekproef zijn 40 instellingen in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg, 20 instellingen in de sector geestelijke gezondheidszorg en 20 instellingen in de sector gehandicaptenzorg geselecteerd; 80 in totaal. De AWBZ-instellingen met een omzet van minder dan € 15 miljoen vertegenwoordigen 33% van het aantal van 400 en 4% van de totale omzet. De volledige lijst met onderzochte zorginstellingen is als bijlage toegevoegd.

4.2 Algemene kenmerken steekproef

In tabel 2 zijn enkele algemene kengetallen opgenomen van de 80 onderzochte AWBZ-zorginstellingen. Uit deze tabel blijkt dat de gemiddelde omzet van de geselecteerde instellingen in de sector gehandicaptenzorg het hoogst is (€ 121 mln.) en in de sector verpleging, verzorging en

thuiszorg het laagst (€ 77 mln.). De gemiddelde winstmarge is het hoogst in de sector geestelijke gezondheidszorg (3,95%). De gemiddelde solvabiliteit is eveneens het hoogst in de sector geestelijke gezondheidszorg (31,5%). Door de toegenomen risico's als gevolg van de steeds verder doorgevoerde deregulering zijn de winstmarge en de solvabiliteit van steeds groter belang teneinde de continuïteit van de zorginstelling te waarborgen. Uit tabel 2 blijkt dat bedrijfsgebouwen en grond een belangrijk deel van het balanstotaal uitmaken. In de sector gehandicaptenzorg bedraagt de gemiddelde boekwaarde van de bedrijfsgebouwen en de grond zelfs 64,8% van het balanstotaal.

4.3 Waarderingsgrondslag

De waardering van vastgoed van zorginstellingen dient plaats te vinden tegen historische kostprijs of actuele waarde (art. 2:384 lid 1 BW en RJ 655.304). Alle 80 onderzochte instellingen waarden hun bedrijfsgebouwen op basis van historische kostprijs. 77 zorginstellingen (96%) waarden de grond tegen historische kostprijs, drie in-

Tabel 1 Opbouw steekproef empirisch onderzoek

	WT	GGZ	GHZ	Totaal
Totaal aantal AWBZ-instellingen dat op 31 mei 2012 het jaardocument over 2011 heeft gepubliceerd	523	179	176	878
Waarvan aantal a-select getrokken (a)	200	100	100	400
Af: aantal AWBZ-instellingen met omzet lager of gelijk aan € 15 miljoen	80	24	29	133
Aantal AWBZ-instellingen met een omzet hoger dan € 15 miljoen (b)	120	76	71	267
Aantal a-select geselecteerde instellingen met omzet hoger dan € 15 miljoen. (c)	40	20	20	80
Percentage van de geselecteerde instellingen (c) ten opzichte van het aantal met een omzet hoger dan € 15 miljoen (b)	33,3%	26,3%	28,2%	30,0%
Omzet van de geselecteerde instellingen (c) ten opzichte van de omzet van de eerste selectie (a)	28,9%	33,9%	36,6%	32,4%

Tabel 2 Enkele kengetallen onderzochte steekproef

	VVT	GGZ	GHZ	Totaal
Aantal	40	20	20	80
Gemiddelde omzet (x € 1.000)	77.504	99.739	121.273	94.005
Gemiddelde winst (x € 1.000)	1.330	2.031	2.675	1.842
Gemiddelde winstmarge (winst / omzet)	1,82%	3,95%	2,69%	2,57%
Gemiddeld eigen vermogen ultimo boekjaar (x € 1.000)	16.409	17.000	20.318	17.534
Gemiddeld balanstotaal ultimo boekjaar (x € 1.000)	63.289	79.467	87.388	73.358
Gemiddelde boekwaarde bedrijfsgebouwen en grond ultimo boekjaar (x € 1.000)	33.453	32.409	56.606	38.980
Boekwaarde bedrijfsgebouwen en grond als percentage balanstotaal	52,9%	40,8%	64,8%	53,1%
Gemiddelde solvabiliteit (eigen vermogen ultimo boekjaar / balanstotaal ultimo boekjaar)	28,1%	31,5%	29,8%	29,4%

stellingen (4%) in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg waarden de grond op actuele waarde. Hoewel waardering tegen actuele waarde is toegestaan past geen van de instellingen deze waarderingsgrondslag toe voor de bedrijfsgebouwen. Uit onderzoek van de jaarrekeningen over 2009 van ziekenhuizen blijkt dat ook ziekenhuizen in zeer beperkte mate gebruik maakten van de mogelijkheid om op actuele waarde te waarden (Van der Beek et al., 2011). De belangrijkste reden voor de waardering tegen historische kostprijs is dat door hantering van deze grondslag de afschrijvingslasten op basis van de NZa-beleidsregels jaarlijks gelijk zijn aan de in het wettelijk budget opgenomen vergoeding voor afschrijvingslasten op het vastgoed.

4.4 Afschrijvingstermijn en -methode

De afschrijvingstermijnen van vaste activa dienen gebaseerd te zijn op de verwachte gebruiksduur van het vast actief (RJ 655.305). In de toelichting van de jaarrekening dienen de gebruiksduur of de afschrijvingspercentages van iedere categorie materiële vaste activa te worden vermeld (RJ 212.701).

Alle 80 zorginstellingen vermelden in de jaarrekening over 2011 de afschrijvingspercentages op grond en gebouwen. Geen van de onderzochte zorginstellingen schrijft af op grond. De afschrijvingspercentages op bedrijfsgebouwen variëren van 2% tot 25% (dit laatste percentage is gehanteerd door een zorginstelling waar sprake was een verkorting van de gebruiksduur van het vastgoed).

Van de 80 onderzochte zorginstellingen vermelden 20 instellingen (25%) af te schrijven op basis van de NZa-beleidsregels (zie tabel 3). Dit houdt in dat bedrijfsgebouwen in 50 jaar worden afgeschreven. De overige 60 instellingen (75%) vermelden de afschrijvingstermijn te baseren op de verwachte gebruiksduur. Dit houdt niet automatisch in dat voor de afschrijving op bedrijfsgebouwen een afschrijvingsduur korter dan 50 jaar wordt gehanteerd. Een aantal instellingen vermeldt als gevolg van de invoering van de normatieve huisvestingscomponent in de bekostiging de gebruiksduur van de bedrijfsgebouwen te hebben beoordeeld, maar vooralsnog een gebruiksduur van 50 jaar te blijven hanteren.

In totaal twintig instellingen (25%) vermelden dat zij de gebruiksduur van de bedrijfsgebouwen hebben aangepast als gevolg van de wijzigingen in de bekostiging. Deze instellingen zijn allemaal overgegaan tot een verkorting van de gebruiksduur.² Elf zorginstellingen (55%) hebben niet vermeld in welke mate de gebruiksduur is aangepast. Vijf instellingen (25%) hebben de gebruiksduur verkort van 50 naar 40 jaar en vier instellingen (20%) van 50 naar 30 jaar.

Een verkorting van de gebruiksduur dient in de jaarrekening te worden verwerkt als een schattingswijziging. Het effect van een schattingswijziging dient te worden verwerkt in de resultatenrekening in de periode waarin de verkorting van de gebruiksduur optreedt, alsmede in toekomstige perioden. Het is niet toegestaan een schattingswijziging retrospectief te verwerken. In figuur 1 is een voorbeeld opgenomen van een toelichting van de verkorting van de gebruiksduur in de jaarrekening van Stichting Philadelphia.

Vier van de twaalf instellingen in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg (33%) vermelden dat de afschrijvingstermijnen zijn aangepast zonder dat wordt vermeld op welke wijze de verkorting van de gebruiksduur is verwerkt.

Acht instellingen (40%) hebben noch het effect van de verkorting van de gebruiksduur voor 2011 noch voor toekomstige perioden toegelicht. Vijf zorginstellingen (25%) hebben het financiële effect van de verkorting van de gebruiksduur voor 2011 vermeld, maar verzuimen de gevolgen voor toekomstige perioden toe te lichten. Zeven instellingen (35%) hebben het effect voor het lopend jaar en voor toekomstige perioden vermeld.

De verplichting om een schattingswijziging te verwerken in de resultatenrekening van de huidige en toekomstige perioden laat onverlet, dat indien sprake is van een bijzondere waardevermindering, een bijzonder waardeverminderingverlies moet worden verantwoord in overeenstemming met RJ 121.402 (RJ 145.301). Hierop wordt in paragraaf 4.7 ingegaan.

Figuur 1 Stichting Philadelphia, jaardocument 2011, p. 86/87

Tabel 3 Uitgangspunten afschrijvingstermijn

	VVT	GGZ	GHZ	Totaal
	n	n	n	n
Afschrijving op basis van gebruiksduur	29	19	12	60
Afschrijving op basis van NZa-beleidsregels	11	1	8	20
Totaal	40	20	20	80

Economische gebruiksduur

Als gevolg van de wijzigende bekostiging heeft Philadelphia een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte economische levensduur en de eventuele restwaarde van de panden. Dit heeft er toe geleid dat de afschrijvingstermijn van gebouwen is aangepast van 50 jaar naar 30 jaar. Voor delen van de gebouwen die een kortere gebruiksduur hebben wordt ook een kortere termijn gehanteerd (componentenbenadering).

Overeenkomstig de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 145) worden de hieruit voortvloeiende effecten voor de afschrijvingen verwerkt in de verwachte resterende gebruiksperiode van de betreffende panden. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2011 met € 4,1 miljoen toegenomen ten opzichte van de kosten bij ongewijzigde uitgangspunten. Voor de komende jaren is het effect als volgt: van 2012 tot 2021 circa € 15,1 miljoen, van 2022 tot 2031 circa € 8,7 miljoen.

Niet alle zorginstellingen vermelden informatie over de gebruiksduur in de waarderingsgrondslagen. Een groot aantal instellingen vermeldt deze informatie bij de mutatieoverzichten die artikel 5 sub a Regeling verslaggeving WTZi vereist in het kader van de bekostiging. De afschrijvingspercentages die in deze mutatieoverzichten moeten worden opgenomen zijn de afschrijvingspercentages die in de NZa-beleidsregels zijn voorgeschreven. Wij merken op dat de bedrijfseconomische afschrijvingspercentages in de toelichting van de waarderingsgrondslagen van de materiële vaste activa dienen te worden vermeld.

De afschrijvingsmethode dient te zijn gebaseerd op het verwachte gebruikspatroon van het actief (RJ 212.423). In de toelichting dienen de gebruikte afschrijvingsmethoden voor iedere categorie materiële vaste activa te worden vermeld (RJ 212.701). Van de 80 onderzochte zorginstellingen vermelden 58 instellingen (73%) de gehanteerde afschrijvingsmethode (zie tabel 4). Van deze 58 instellingen hanteren 56 instellingen de lineaire methode en twee instellingen schrijven hun bedrijfsgebouwen af op basis van annuïtaire afschrijving. Op grond van RJ 212.424 dient de afschrijvingsmethode gebaseerd te zijn op het verwachte gebruikspatroon, overeenkomstig de aanwending van de toekomstige prestatie-eenheden van het actief. Zorginstellingen konden op basis van vroegere regelgeving in een groot aantal gevallen de annuïtaire afschrijvingsmethode hanteren. Toepassing van RJ 212.424 leidt ertoe dat de annuïtaire afschrijvingsmethode vrijwel nooit passend is voor het vaststellen van het verwachte gebruikspatroon van vastgoed omdat het verwachte gebruikspatroon gedurende de gebruiksduur van het vastgoed niet jaarlijks zal toenemen.³

4.5 Gevolgen van de veranderingen in de bekostiging

RJ 655.309 vereist dat het bestuur van een zorginstelling onzekerheden over het in continuïteit ontvangen van integrale vergoedingen van afschrijvingslasten in het budget, vermeldt in de toelichting. Daarbij dient de zorginstelling aan te geven welke gevolgen deze onzekerheden mogelijk hebben op het toekomstig vermogen en resultaat van de zorginstelling. Uit tabel 5 blijkt dat 12 instellingen (15%) geen vastgoed hebben dat wordt geraakt door de wijzigingen in de bekostiging. Deze instellingen hoeven deze toelichting daarom niet op te nemen. Van de overige 68 instellingen (85%) hebben 57 instellingen (84%) een toelichting opgenomen over de gevolgen van invoer-

ring van de normatieve huisvestingscomponent. Elf instellingen (16%) hebben in strijd met RJ 655.309 geen toelichting opgenomen.

Opvallend is dat alle onderzochte instellingen in de sector geestelijke gezondheidszorg een toelichting hebben opgenomen over de onzekerheden en de gevolgen van de invoering van de normatieve huisvestingscomponent. Acht instellingen (22%) in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg en drie instellingen (15%) in de gehandicaptenzorg hebben in strijd met RJ 655.309 geen toelichting opgenomen.

4.6 Aanwijzingen voor een bijzondere waardevermindering

In paragraaf 3.3 is behandeld dat instellingen in 2011 een toets op de aanwezigheid van een bijzonder waardeverminderingverlies moeten uitvoeren. Bij toepassing van de Regeling verslaggeving WTZi 2011 dienen zorginstellingen deze toets uit te voeren volgens de uitgangspunten van RJ 121 'Bijzondere waardevermindering van vaste activa'. Als uit de toets een bijzonder waardeverminderingverlies blijkt dient dit verlies te worden verwerkt in de jaarrekening 2011. Instellingen kunnen er echter voor kiezen om gebruik te maken van de optie die is opgenomen in de Regeling verslaggeving WTZi 2012 om in de jaarrekening 2011 hun vastgoed te blijven waarderen op basis van nacalculatie van kapitaalslasten. In dat geval hoeven ze een eventueel bijzonder waardeverminderingverlies niet te verwerken in de jaarrekening 2011. Bij toepassing van de Regeling verslaggeving WTZi 2012 hebben instellingen de keuze om de toets op bijzondere waardevermindering uit te voeren volgens RJ 121 'Bijzondere waardevermindering van vaste activa' dan wel het 'verlichte regime' van bijlage 1 van de Regeling verslaggeving WTZi 2012 toe te passen. Omdat toepassing van het 'verlichte regime' minder snel zal leiden tot een bijzonder waardeverminderingverlies, zijn wij van mening dat instellingen op grond van art. 2:362 lid 4 BW moeten toelichten of zij de toets op bijzondere waardevermindering hebben uitgevoerd op basis van de uitgangspunten van RJ 121 dan wel bijlage 1 bij de Regeling verslaggeving WTZi 2012 ('verlicht regime'). Als sprake is van een materieel verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde van het vastgoed, moeten zorginstellingen het bijzonder waardeverminderingverlies op grond van het inzichtvereiste van art 2:362 lid 4 vermelden in de toelichting van de jaarrekening.

Tabel 4 Vermelding afschrijvingsmethode in de toelichting

	VVT		GGZ		GHZ		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Aantal instellingen dat afschrijvingsmethode vermeldt in de toelichting	33	83%	11	55%	14	70%	58	73%
Aantal instellingen dat lineaire methode hanteert	31	94%	11	100%	14	100%	56	97%
Aantal instellingen dat annuïtaire methode hanteert	2	6%	-	-	-	-	2	3%

Tabel 5 Toelichting op verandering bekostingsystematiek vastgoed

	VVT		GGZ		GHZ		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Aantal instellingen dat toelichting heeft opgenomen over de gevolgen van invoering normatieve huisvestingscomponent	28	78%	12	100%	17	85%	57	84%
Aantal instellingen dat geen toelichting heeft opgenomen over de gevolgen van invoering normatieve huisvestingscomponent	8	22%	-	-	3	15%	11	16%
	36	100%	12	100%	20	100%	68	100%
Aantal instellingen waarvoor de invoering van de normatieve huisvestingscomponent geen gevolgen heeft (en die geen toelichting hoeven op te nemen)	4		8		-		12	
Totaal	40		20		20		80	

Tabel 6 Mate waarin instellingen een toets op bijzondere waardevermindering hebben uitgevoerd

	VVT		GGZ		GHZ		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Aantal instellingen dat vermeldt een toets op bijzondere waardevermindering te hebben uitgevoerd	26	72%	11	92%	15	75%	52	77%
Aantal instellingen dat geen toets op bijzondere waardevermindering heeft uitgevoerd. Deze instellingen vermelden geen toets op bijzondere waardevermindering te hebben uitgevoerd omdat zij in 2011 hun vastgoed waarden op basis van nacaalculatie van kapitaalslasten ⁴	2	6%	1	8%	2	10%	5	7%
Aantal instellingen dat geen zichtbare toets op bijzondere waardevermindering heeft uitgevoerd (zonder toelichting)	8	22%	-	-	3	15%	11	16%
Totaal	36	100%	12	100%	20	100%	68	100%

In tabel 6 is het aantal instellingen opgenomen dat in de toelichting van de jaarrekening heeft vermeld een toets op bijzondere waardevermindering van het vastgoed te hebben uitgevoerd. In deze tabel zijn alleen de instellingen opgenomen die worden geraakt door de invoering van de normatieve huisvestingscomponent (zie tabel 5). Wij merken op dat lang niet altijd uit de jaarrekening blijkt of de toets in overeenstemming met RJ 121 'Bijzondere waardevermindering van vaste activa' heeft plaatsgevonden en welke uitgangspunten zijn gehanteerd. Zo komen bijvoorbeeld zinsneden voor als: 'De instelling heeft op grond van de doorlichting van haar vastgoedportefeuille vastgesteld dat geen sprake is van bijzondere waardeverminderingen. Dit is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: de toekomstige te verwachten opbrengsten dekken de afschrijving en rente ruim voldoende.'

In totaal hebben 52 instellingen (77%) waarvoor de invoering van de normatieve huisvestingscomponent gevolgen heeft, een toets op bijzondere waardevermindering uitgevoerd. Vijf instellingen (7%) hebben geen toets op bijzondere waardevermindering uitgevoerd. Zij vermelden dat zij hun vastgoed in 2011 nog waarden op basis van nacaalculatie van kapitaalslasten waardoor een eventuele bijzondere waardevermindering niet hoeft te worden ver-

werkt. Elf instellingen (16%) hebben geen toets op bijzondere waardevermindering uitgevoerd zonder dat daarover enige vermelding in de toelichting heeft plaatsgevonden. Kortom, 16 instellingen (23%) hebben ten onrechte geen toets op bijzondere waardevermindering uitgevoerd.

Uit tabel 6 blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen sectoren. In de sector geestelijke gezondheidszorg vermelden elf van de 12 instellingen (92%) een toets op bijzondere waardevermindering te hebben uitgevoerd. Eén instelling vermeldt nog over onvoldoende gegevens te beschikken om de realiseerbare waarde te bepalen en maakt daarom gebruik van de mogelijkheid die de Regeling verslaggeving WTZi 2012 biedt. In de sectoren gehandicaptenzorg en verpleging, verzorging en thuiszorg vermelden 15 (75%) respectievelijk 26 (72%) van de instellingen een toets op bijzondere waardevermindering te hebben uitgevoerd. Vijf instellingen (25%) respectievelijk tien instellingen (28%) hebben geen toets op bijzondere waardevermindering uitgevoerd.

Tot slot merken wij op dat het uitstellen van het verantwoorden van een bijzonder waardeverminderingverlies met een beroep op de toelichting bij de wijzigingen in de Regeling verslaggeving WTZi grote invloed kan hebben op

Figuur 2 Stichting Sint Jacob, jaarrekening 2011, p. 6

Ter verkrijging van het inzicht in de actuele vastgoedsituatie in het licht van de gewijzigde regelgeving heeft Stichting Sint Jacob een bedrijfswaardeberekening uitgevoerd voor haar locaties om vast te stellen of er sprake is van een bijzondere waardevermindering. De realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde van de toekomstige kasstromen van het zorgvastgoed (de bedrijfswaarde) zijn benaderd zowel op stichtingsniveau als op locatieniveau. Op stichtingsniveau bedraagt het positieve verschil tussen de boekwaarde en de bedrijfswaarde € 5,7 mln. Op basis van het gemiddeld rendement van de zorginstelling is hier dus geen sprake van een bijzondere waardevermindering. Een bedrijfswaardeberekening op locatieniveau geeft aan dat locatie Boerhaave een lagere bedrijfswaarde kent van € 7,8 mln.

(...)

Het geheel overziend heeft Stichting Sint Jacob gebruik gemaakt van de mogelijkheid van artikel II van de wijziging van de Regeling verslaggeving WTZi om in 2011 de waardering van het vastgoed te baseren op de optie 'uitgaan van een situatie van nacalculatie'.

Indien Stichting Sint Jacob de waardering overeenkomstig hoofdstuk 121 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zou hebben bepaald, zou het resultaat over 2011 en het eigen vermogen ultimo 2011 € 7,8 mln. lager zijn geweest.

de hoogte van het resultaat en het vermogen. Stichting Sint Jacob (zie figuur 2) heeft het vastgoed in de jaarrekening 2011 gewaardeerd op basis van nacalculatie van kapitaalslasten. Stichting Sint Jacob heeft een toets op bijzondere waardevermindering uitgevoerd volgens het verlichte regime van de Regeling verslaggeving WTZi 2012. Dit betekent dat de stichting als geheel als kasstroomgenererende eenheid is aangemerkt waardoor in 2011 geen sprake is van een bijzondere waardevermindering. Indien Stichting Sint Jacob RJ 121 had toegepast, was sprake geweest van een bijzonder waardeverminderingverlies van € 7,8 mln. Hierdoor zou het eigen vermogen ultimo 2011 en het resultaat over 2011 van Stichting Sint Jacob € 7,8 mln. lager zijn geweest. Het nettoresultaat over 2011 zou dan geen € 0,6 mln. positief zijn geweest, maar € 7,3 mln. negatief. Het eigen vermogen ultimo 2011 zou hierdoor dalen van € 11,3 mln. naar € 3,4 mln. Kortom, het niet verantwoord van het bijzonder waardeverminderingverlies in 2011 heeft fundamentele invloed op het vermogen en het resultaat.

Op grond van de toelichting in de jaarrekening van Stichting Sint Jacob kan de gebruiker van de jaarrekening het effect van het niet verwerken van het bijzonder waardeverminderingverlies vaststellen. In de meeste jaarrekeningen ontbreekt echter een dergelijke toelichting. Hierdoor kunnen gebruikers van deze jaarrekeningen zich geen goed beeld vormen van het vermogen en resultaat en de liquiditeit en solvabiliteit in overeenstemming met art. 2:362 lid 1 BW. De vraag kan worden gesteld of gebruikers andere beslissingen zouden hebben genomen als het bijzonder waardeverminderingverlies volgens de voorschriften van RJ 121 zou zijn verantwoord.

4.7 Bijzondere waardeverminderingen

Uitsluitend indien de realiseerbare waarde van een actief lager is dan de boekwaarde, dient de boekwaarde te worden verlaagd tot de realiseerbare waarde. Deze verlaging is een bijzonder waardeverminderingverlies (RJ 121.401). De realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde (RJ 121.301).

Van de 68 zorginstellingen waarvoor de invoering van de normatieve huisvestingscomponent gevolgen heeft, hebben 17 instellingen (25%) een bijzonder waardeverminderingverlies verantwoord (zie tabel 7). Het gemiddeld bedrag van het bijzonder waardeverminderingverlies was € 2,9 mln. Instellingen in de sector geestelijke gezondheidszorg hebben de hoogste bijzonder waardeverminderingverliezen verantwoord, zowel wat betreft gemiddeld bedrag (€ 4,6 mln.) als in procenten van de boekwaarde van de bedrijfsgebouwen primo boekjaar (6,6%). De verantwoorde waardeverminderingverliezen zijn in alle sectoren relatief hoog ten opzichte van de gemiddelde nettowinst. De waardeverminderingverliezen hebben ervoor gezorgd dat de winst nagenoeg gehalveerd is. De winstmarge uitgedrukt in een percentage van de netto-omzet is laag, maar blijft ondanks het bijzonder waardeverminderingverlies in alle sectoren positief (gemiddeld 2,5%).

Bijzondere waardeverminderingverliezen van vaste activa dienen als afzonderlijke post in de resultatenrekening te worden opgenomen (model B van bijlage 1 bij RJ 655). Negen zorginstellingen (53%) hebben het bijzonder waardeverminderingverlies als afzonderlijke post in de resultatenrekening gepresenteerd. Zeven zorginstellingen (41%) hebben het bijzonder waardeverminderingverlies verantwoord onder de afschrijvingen op materiële vaste activa en één zorginstelling (6%) heeft het bijzonder waardeverminderingverlies opgenomen onder de overige bedrijfskosten.

Twee instellingen in de sector gehandicaptenzorg hebben geen bijzonder waardeverminderingverlies verantwoord op de materiële vaste activa, maar hebben een voorziening vastgoed gevormd (van € 9,5 mln. respectievelijk € 0,6 mln.). In de toelichting is vermeld dat de voorziening vastgoed is gevormd voor het mogelijke dekkingstekort op de afschrijvingslasten. Het vormen van een voorziening als alternatief voor het verwerken van een bijzonder waardeverminderingverlies is in strijd met RJ 121 'Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa'.

Tabel 7 Bijzondere waardevermindingsverliezen in 2011

	WT	GGZ	GHZ	Totaal
Aantal instellingen waarvoor de invoering van de normatieve huisvestingscomponent gevolgen heeft	36	12	20	68
Aantal instellingen dat een bijzonder waardevermindingsverlies heeft verantwoord	7	4	6	17
Gemiddeld bedrag van het bijzonder waardevermindingsverlies (x € 1.000)	1.907	4.679	2.878	2.902
Gemiddelde boekwaarde van bedrijfsgebouwen primo 2011 (x € 1.000)	47.468	71.157	66.148	59.635
Gemiddelde van bijzondere waardevermindering / boekwaarde bedrijfsgebouwen primo boekjaar	4,0%	6,6%	4,4%	4,9%
Gemiddelde nettowinst (x € 1.000)	2.758	2.763	3.851	3.145
Gemiddelde winstmarge (winst / omzet)	3,0%	1,3%	2,8%	2,5%
Gemiddeld eigen vermogen ultimo 2011	27.475	38.539	23.264	28.592
Gemiddelde solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen ultimo 2011)	29,4%	21,5%	25,3%	26,1%

4.8 Belangrijkste veronderstellingen bepaling realiseerbare waarde

Indien een bijzonder waardevermindingsverlies voor een individueel actief of voor een kasstroomgenererende eenheid in het boekjaar is verantwoord en deze is van materieel belang voor de jaarrekening van de rechtspersoon als geheel, dient de rechtspersoon de in RJ 121.805⁵ opgenomen toelichtingen op te nemen. Enkele belangrijke toelichtingen zijn:

- de belangrijkste omstandigheden die geleid hebben tot de verantwoording van het bijzonder waardevermindingsverlies;
- het bedrag van het bijzonder waardevermindingsverlies;
- een beschrijving van de kasstroomgenererende eenheid of het actief;
- of de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde van toepassing is;
- indien de realiseerbare waarde de opbrengstwaarde is, de basis waarop deze is bepaald;
- indien de realiseerbare waarde is gebaseerd op kasstroomprognoses, een beschrijving van de methode en de belangrijke veronderstellingen waarop de kasstroomprognoses zijn gebaseerd, zoals de periode en de disconteringsvoet.

Alle zorginstellingen die een bijzonder waardevermindingsverlies in de jaarrekening over 2011 hebben verantwoord, vermelden de belangrijkste omstandigheden die tot de verantwoording van dit verlies hebben geleid. Alle instellingen vermelden het bedrag van het bijzonder waardevermindingsverlies. Doordat instellingen niet altijd de term 'bijzonder waardevermindingsverlies' hanteren, is niet altijd duidelijk dat sprake is van een bijzondere waardevermindering. Zo vermelden twee instellingen in de verpleging, verzorging en thuiszorg dat zij een (eenmalige) extra afschrijving in het boekjaar hebben toegepast in verband met de verkorting van de gebruiksduur van het vastgoed.

Tien (59%) van de 17 instellingen die in 2011 een bijzonder waardevermindingsverlies hebben verantwoord, geven een omschrijving van de kasstroomgenererende eenheid. Drie instellingen (18%) hebben de kasstroomgenererende eenheid bepaald op locatieniveau, drie instellingen (18%) op pandniveau, één instelling (6%) op regioniveau en één instelling (6%) bepaalt de kasstroomgenererende eenheid op basis van gelijksoortig vastgoed. Twee instellingen (11%) hanteren een combinatie (bijvoorbeeld mix tussen locatieniveau en pandniveau). De overige zeven instellingen (41%) hebben geen beschrijving van de kasstroomgenererende eenheid in de toelichting van de jaarrekening opgenomen.

Uit het onderzoek blijkt dat de toelichting met betrekking tot de gehanteerde veronderstellingen voor de bepaling van de bedrijfswaarde tekortschiet:

- Zeven (41%) van de 17 instellingen vermelden de disconteringsvoet die zij hebben gehanteerd bij het bepalen van de bedrijfswaarde. Drie instellingen (18%) hanteren de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet van de instelling. Eén instelling (6%) hanteert de gemiddelde rentevoet op het vreemd vermogen. Twee instellingen (11%) vermelden wel de hoogte van de gehanteerde disconteringsvoet, maar niet de basis waarop deze is gebaseerd. Elf instellingen (65%) hebben de gehanteerde disconteringsvoet niet vermeld.
- Vijf (29%) van de 17 instellingen vermelden de uitgangspunten voor de restwaarde in de bedrijfswaardeberekening.
- Drie (18%) van de 17 instellingen vermelden de gehanteerde groeivoet.
- Elf (65%) van de 17 instellingen vermelden rekening te hebben gehouden met de effecten van de overgangsregeling in de berekening van de bedrijfswaarde.

In figuur 3 is een voorbeeld opgenomen van een toelichting op de bijzondere waardevermindering uit de jaarrekening 2011 van Stichting Fatima.

Figuur 3 Stichting Fatima, jaarrekening 2011, p. 38

Stichting Fatima beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 6 van de AWBZ. Voor dit vastgoed zijn met ingang van 2012 de bekostigingsregels ingrijpend gewijzigd. Volledige nacalculatie van kapitaallasten van goedgekeurde investeringen is vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt een overgangstermijn van 6 jaar (tot en met 2017) waarin deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd. Als gevolg van deze wijziging in de bekostiging, in samenhang met de beleidsvoornemens van het kabinet inzake de hervorming van de langdurige zorg (zie ook de NBA wijzer 2 van 24 oktober 2011) is, geconcludeerd dat sprake is van indicaties die kunnen duiden op een mogelijke duurzame waardevermindering. Als gevolg hiervan heeft Fatima overeenkomstig RJ 121 getoetst of de boekwaarde nog kan worden gerealiseerd uit de toekomstige opbrengsten.

Fatima heeft de directe opbrengstwaarde bij verkoop, en de contante waarde van de toekomstige kasstromen van dit zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroom-genererende eenheden (locaties), en vergeleken met de boekwaarde van dit vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2011. Belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de toekomstige kasstromen zijn:

- Voor het bestaande vastgoed wordt uitgegaan van de eerder bepaalde levensduur en een restwaarde ter hoogte van de grondprijs. Voor nieuw op te leveren vastgoed wordt uitgegaan van een levensduur van 30 jaar met een restwaarde ter hoogte van de grondprijs.
 - De gehanteerde restwaarde is de aanschafwaarde van de grond.
 - Een gemiddelde bezettingsgraad van 97%.
 - Uit de meerjarenbegroting afgeleide kasstromen voor de jaren 2012 tot en met 2017, en genormaliseerde trendmatige kasstromen vanaf 2018 tot aan einde levensduur. Bij de berekening hiervan is rekening gehouden met de effecten van de overgangsregeling 2012-2017.
 - Vervangingsinvesteringen tot het niveau welke noodzakelijk worden geacht om het betreffende vastgoed tot aan einde levensduur in gebruik te houden.
 - Een disconteringsvoet van 5%, zijnde de gemiddelde verwachte externe vermogenskosten van Fatima.
- Het verschil tussen de boekwaarde per 31 december 2011 en de contante waarde van de toekomstige kasstromen bedraagt € 1.029.557. In overeenstemming met de bepalingen van RJ 121 zijn de genoemde bijzondere waardeverminderingen in mindering gebracht op de boekwaarde van de betreffende activa en ten laste van het resultaat gebracht.

4.9 Gevolgen van de normatieve huisvestingscomponent voor de controleverklaring van de accountant

Ingevolge art. 2:393 lid 3 BW dient de accountant een controleverklaring te verstrekken bij de jaarrekening van zorginstellingen. De accountant dient te onderzoeken of de jaarrekening het in art. 2:362 lid 1 BW bedoelde inzicht geeft en of de jaarrekening voldoet aan de in Titel 9 Boek 2 BW opgenomen vereisten. Art. 2:362 lid 1 BW vereist dat de jaarrekening volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht geeft dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de zorginstelling.

De vraag is of de Regeling verslaggeving WTZi 2012 voor wat betreft de voorschriften voor het al dan niet verwerken van een bijzondere waardevermindering en de wijze waarop de waardevermindering moet worden bepaald, kan worden beschouwd als een aanvaardbaar stelsel dat kwalificeert als een getrouw-beeld-stelsel. De NBA (2012) is van mening dat het stelsel van de Regeling verslaggeving WTZi 2012 de mogelijkheid biedt om een jaarrekening op te stellen die leidt tot een getrouw beeld van vermogen en resultaat in overeenstemming met dit stelsel. In die zin acht de NBA de Regeling verslaggeving WTZi 2012 een aanvaardbaar stelsel dat leidt tot een getrouw beeld van vermogen en resultaat. Wel stelt de NBA dat het opmaken van een jaarrekening over 2011 gebruik makend van de optie om het vastgoed te waarderen op basis van nacalculatie van afschrijvingslasten, ertoe kan leiden dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft. Als in een dergelijk geval de realiseerbare waarde van het vastgoed lager is dan de boekwaarde, maar het bijzonder waardeverminderingverlies niet wordt verwerkt in de jaarrekening 2011, dient de zorginstelling dit toereikend toe te

lichten. De zorginstelling moet in de toelichting de invloed van de bijzondere waardevermindering op het vermogen vermelden. De toelichting van een voorziene materiële waardevermindering van het vastgoed is fundamenteel voor het begrip van de jaarrekening. Deze toelichting is daarom noodzakelijk om het stelsel van de Regeling verslaggeving WTZi 2012 als aanvaardbaar stelsel aan te merken.

Als de zorginstelling niet bereid is een dergelijke toelichting op te nemen, dan kan dat consequenties hebben voor de strekking van de controleverklaring, afhankelijk van het materieel belang van de ontbrekende toelichting (mede bepaald door het materieel belang van de waardevermindering en de eventuele onzekerheid over de waardering). De accountant dient dan te overwegen om de ontbrekende toelichting op te nemen in de controleverklaring (COS 705.19).

Als de zorginstelling een materiële bijzondere waardevermindering toereikend heeft toegelicht (bijvoorbeeld de omvang van de bijzondere waardevermindering, de uitgangspunten en veronderstellingen), kan de accountant een goedkeurende controleverklaring verstrekken met een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden (COS 706).

Uit het onderzoek blijkt dat alle zorginstellingen een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening over 2011 onder de overige gegevens hebben opgenomen. Bij twee zorginstellingen (2,5%) heeft de accountant een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden opgenomen. Bij de andere zorginstellingen die geen bijzonder waardeverminderingverlies hebben verwerkt, is duidelijk of geen sprake van een materieel lagere realiseerbare waarde ten opzichte van de boekwaarde van het vastgoed of is gebruik gemaakt van de optie om het vastgoed te waarderen op

Figuur 4 Stichting Sint Jacob, Controleverklaring 2011, p. 2

Benadrukking van een voorziene duurzame waardevermindering vastgoed

Wij vestigen de aandacht op paragraaf 5.1.4.2 in de toelichting van de jaarrekening waarin is toegelicht dat het vastgoed is gewaardeerd volgens de optie in de Regeling verslaggeving WTZi (RVW) om te waarderen op basis van nacalculatie. Op grond van deze waarderingsgrondslag heeft nog geen duurzame waardevermindering te worden verwerkt in de jaarrekening. Voor de jaarrekening over 2012 vervalt de optie in de RVW en zal een andere waarderingsgrondslag moeten worden toegepast. Zoals uit de toelichting blijkt is voornamelijk de omvang van de naar verwachting in de jaarrekening 2012 te boeken waardevermindering € 7,8 miljoen, op basis van de in de toekomst toe te passen waarderingsgrondslag. Zoals verder is toegelicht zal deze duurzame waardevermindering van het vastgoed in de jaarrekening 2012 leiden tot een overeenkomstige verlaging van het eigen vermogen van de instelling met hetzelfde bedrag. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

basis van nacalculatie van afschrijvingslasten. De eerste hiervoor genoemde reden kan verband houden met het feit dat zorginstellingen op instellingsniveau hebben bepaald of de realiseerbare waarde van het vastgoed hoger is dan de boekwaarde. Door de beperkte toelichting van de veronderstellingen en uitgangspunten in de toelichting van de jaarrekening kunnen wij geen uitspraak doen over de reden van het achterwege blijven van een bijzonder waardeverminderingverlies.

Wel merken wij op dat uit tabel 6 blijkt dat vijf instellingen (7%) geen toets op bijzondere waardevermindering hebben uitgevoerd en dat bij elf instellingen (16%) niet zichtbaar is of er wel of niet een toets is uitgevoerd. Iedere instelling moet deze toets op bijzondere waardevermindering uitvoeren om te kunnen vaststellen of de realiseerbare waarde materieel onder de boekwaarde ligt. Wij hadden verwacht dat het niet uitvoeren van een toets op bijzondere waardevermindering consequenties zou hebben voor de strekking van de controleverklaring, maar wij constateren op basis van het onderzoek dat dit niet het geval is. Op basis van het onderzoek is het niet mogelijk een uitspraak te doen over de achtergrond hiervan.

Bij twee zorginstellingen heeft de accountant een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden opgenomen. In de paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden vermeldt de accountant dat de zorginstelling gebruik maakt van de optie in de bijlage van de Regeling verslaggeving WTZi 2012 om in 2011 het vastgoed te waarderen op basis van nacalculatie. In 2011 is daarom geen bijzonder waardeverminderingverlies op het vastgoed verantwoord. In beide gevallen heeft het niet verantwoord van het bijzonder waardeverminderingverlies materiële invloed op het gepresenteerde resultaat over 2011 en op het eigen vermogen ultimo 2011. In figuur 4 is ter illustratie de tekst opgenomen van de paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden in de controleverklaring bij de jaarrekening 2011 van Stichting Sint Jacob.

5 Conclusies en aanbevelingen

Uit het onderzoek naar de waardering en toelichting van vastgoed in de jaarrekening over 2011 van AWBZ-zorginstellingen blijkt een aantal belangrijke conclusies en aanbevelingen.

Door de invoering van de normatieve huisvestingscomponent in de tarieven en de afschaffing van de integrale nacalculatie dienen zorginstellingen de gebruiksduur van het vastgoed te heroverwegen. Dit heeft bij 20 zorginstellingen (25%) geleid tot een verkorting van de gebruiksduur. Een belangrijk verbeterpunt is het vermelden van de verwerkingswijze van de verkorting van de levensduur en het vermelden van het financieel effect van de verkorting van de gebruiksduur voor de afschrijvingslasten in 2011 en in toekomstige jaren.

Doordat de afschrijvingspercentages op het vastgoed in het verleden veelal werden bepaald op basis van de NZA-beleidsregels, werden deze afschrijvingspercentages uitsluitend vermeld bij de mutatieoverzichten die in het kader van de bekostiging moesten worden opgesteld. Door wijzigingen in de bekostiging moeten de afschrijvingspercentages voortaan op basis van de verwachte gebruiksduur worden vastgesteld. Dit betekent dat de afschrijvingspercentages op basis van de verwachte gebruiksduur in de toelichting van de waarderingsgrondslagen van de materiële vaste activa moeten worden opgenomen. Uit het onderzoek blijkt dat deze vermelding nu niet altijd plaatsvindt. Verder dient ook de gehanteerde afschrijvingsmethode in de toelichting te worden vermeld. Een kwart van de onderzochte instellingen verzuimde in de jaarrekening 2011 de afschrijvingsmethode te vermelden. Ook het vermelden van de afschrijvingsmethode is een aandachtspunt.

RJ 655.309 vereist dat zorginstellingen een toelichting in de jaarrekening opnemen over de onzekerheden en gevolgen van de invoering van de normatieve huisvestingscomponent. Elf instellingen (16%) voor wie de invoering van de normatieve huisvestingscomponent gevolgen heeft, hebben deze toelichting niet in de jaarrekening 2011 opgenomen. Ook hier ligt een belangrijk verbeterpunt.

De invoering van de normatieve huisvestingscomponent is een belangrijke aanwijzing dat het vastgoed aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. 52 instellingen (77%) voor wie de invoering van de normatieve huisvestingscomponent gevolgen heeft, vermelden in de jaarrekening dat een toets op de aanwezigheid van een bijzonder waardeverminderingverlies heeft plaatsgevonden. In de jaarrekening is niet altijd vermeld of de toets heeft plaatsgevonden op basis van de uitgangspunten van RJ 121 of op basis van de uitgangspunten van de Regeling verslaggeving WTZi 2012 (zogenaamd 'verlicht regime'). Wij zijn van mening dat voor een goed begrip van de jaarrekening in de toelichting moet worden vermeld welke van deze beide methoden is gehanteerd. Dit is

met name van belang omdat bij toepassing van de uitgangspunten van de Regeling verslaggeving WTZi 2012 minder snel sprake is van een bijzonder waardeverminderingverlies, en als dit verlies zich voordoet, het verlies kleiner is. Een belangrijke reden hiervoor is dat op grond van de Regeling verslaggeving WTZi 2012 de instelling als geheel als kasstroomgenererende eenheid wordt aangemerkt, waardoor positieve en negatieve waardeverschillen op het vastgoed elkaar compenseren.

Uit het onderzoek van de jaarrekeningen 2011 blijkt dat vijf instellingen (7%) geen toets op de aanwezigheid van een bijzondere waardevermindering hebben uitgevoerd en dat bij elf instellingen (16%) niet blijkt of een dergelijke toets wel of niet is uitgevoerd. Deze instellingen hebben waarschijnlijk allemaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid die het Ministerie van VWS biedt in de Regeling verslaggeving WTZi 2012, namelijk dat de waardering van het vastgoed in 2011 nog mag plaatsvinden op basis van nacalculatie van de kapitaalslasten. Wij merken op dat instellingen in alle gevallen een toets op bijzondere waardevermindering hadden moeten uitvoeren teneinde te kunnen vaststellen of er sprake is van een lagere realiseerbare waarde ten opzichte van de boekwaarde van het vastgoed. Bij een materieel lagere realiseerbare waarde had vermelding in de toelichting van de jaarrekening moeten plaatsvinden.

De helft van de zorginstellingen die een bijzonder waardeverminderingverlies verantwoordt heeft in overeenstemming met het model het bijzonder waardeverminderingverlies in een afzonderlijke post opgenomen in de resultatenrekening. De overige instellingen verantwoorden het bijzonder waardeverminderingverlies onder de afschrijvingslasten of de overige bedrijfskosten. In dit kader is ook van belang dat bijzondere waardeverminderingverliezen als zodanig worden benoemd. In een aantal jaarrekeningen is dit niet het geval en wordt bijvoorbeeld

gesproken over eenmalige extra afschrijving. Verantwoording vindt dan plaats onder de afschrijvingslasten, terwijl in feite sprake is van een bijzondere waardevermindering.

De verwerkte bijzondere waardeverminderingen leiden bij de desbetreffende instellingen wel tot een lagere winst, maar niet tot een verlies. Na de verwerking van de bijzondere waardeverminderingverliezen is de gemiddelde winstmarge van de zorginstellingen die een bijzondere waardevermindering toepasten 2,5% en de gemiddelde solvabiliteit 26%.

Tot slot kunnen zorginstellingen zich nog in belangrijke mate verbeteren waar het gaat om het vermelden van de uitgangspunten voor de berekening van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Voor wat betreft de bedrijfswaarde geldt dit onder meer voor de uitgangspunten voor de kasstroomgenererende eenheid, de disconteringsvoet, de bezettingsgraad en de restwaarde van het vastgoed, en de groeivoet van de kasstromen. ■

Dr. ir. F.F.J.M. Schaepkens EMFC RC is senior business analist bij Achmea, divisie Zorg en Gezondheid, docent aan Nyenrode Business Universiteit en secretaris van de RJ-werkgroep Gezondheidszorg. Deze bijdrage is geschreven op persoonlijke titel.

Drs. C.L. Suurland RA is werkzaam als manager bij Bureau Vaktechniek Accountants van Baker Tilly Berk NV. Zij is lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving en uit dien hoofde betrokken bij de RJ-werkgroep Gezondheidszorg. Deze bijdrage is geschreven op persoonlijke titel.

De auteurs danken Carola de Bie (KPMG), Rianne Denis (Deloitte), Jeffrey Timp (PwC) en Ton Nieuwenhuizen (Axent Nabestaandenzorg NV) voor hun bijdrage aan de totstandkoming van dit artikel.

Noten

1 De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) valt voor een deel niet onder de AWBZ-zorg. GGZ-zorg die korter dan een jaar duurt en niet-klinische zorg vallen onder de curatieve zorg en kleine delen van de GGZ vallen onder de forensische zorg.

2 In de praktijk blijkt de veronderstelling in de Nza-beleidsregel dat een bedrijfsgebouw een gebruiksduur heeft van 50 jaar, in veel gevallen te optimistisch. Zie brief van 1 juni 2011 (DLZ-U-3052463), pagina 3. Ten tijde van het bouwregime werden in de praktijk twee belangrijke investeringspatronen aangetroffen: 30 jaar zonder tussentijdse renovatie of 40 jaar met tussentijdse renovatie. Dit leidde in de praktijk tot de situatie dat een gebouw vervoegd werd vervangen. Deze

vervroegde vervanging leidde ertoe dat de vergoeding voor afschrijving in het budget nog doorliep terwijl het gebouw er niet meer was.

3 Vergelijk RJ 645.211 (editie 2011 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving) waar is opgenomen: "Er bestaan diverse afschrijvingsmethoden die kunnen worden gehanteerd om het af te schrijven bedrag op systematische basis over de gebruiksduur van het actief te verdelen. De afschrijvingsmethode die het verwachte verbruikspatroon van de toekomstige prestatie-eenheden die het actief in zich bergt het best weerspiegelt, wordt gekozen. De toegelaten instellingen konden op grond van vroegere regelgeving in een groot aantal gevallen de annuïtaire afschrij-

vingsmethode hanteren. Toepassing van hoofdstuk 212 Materiële vaste activa heeft tot gevolg dat een annuïtaire afschrijvingsmethode vrijwel nooit passend is voor het vaststellen van het verwachte verbruikspatroon."

4 De toelichting is opgenomen in de Staatscourant, nr. 22 706, 16 december 2011.

5 Middelgrote rechtspersonen zijn vrijgesteld van een aantal van de toelichtingsvereisten van RJ 121.805. Doordat afdeling 11 van Titel 9 Boek 2 BW niet van toepassing is op zorginstellingen, kwalificeren zorginstellingen als grote rechtspersoon zodat zij moeten voldoen aan alle toelichtingsvereisten van RJ 121.805.

Literatuur

- Beek, J.A. van der, W.A. van Ginkel, F.F.J.M. Schaepkens, F.H. Schrier (2011), Verslaggeving van ziekenhuizen. Het effect van marktwerking en toegenomen risico's voor verslaggeving over vastgoed, governance en risicomanagement, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 85, no. 1/2 (januari/februari), pp. 93-116.
- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (brief van 1 juni 2011), *Integrale tarieven voor de langdurige zorg en de gehele GGZ*, DLZ-U-3052463.
- Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (2010a), *Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA)*, Amsterdam: NBA.
- Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (2010b), *Nieuwe bakens voor de zorg. Hoofdpunten uit een publieke managementletter voor de sector Care*, Amsterdam: NBA; zie: www.nba.nl.
- Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (2011a), NBA-wijzer 1: *Toelichting op de waardering van vastgoed in de jaarrekening 2010 van AWBZ- en GGZ-instellingen*, Amsterdam: NBA; zie: www.nba.nl.
- Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (2011b), NBA-wijzer 2: *Waardering van zorgvastgoed in de jaarrekening 2011 van AWBZ- en GGZ-instellingen*, Amsterdam: NBA; zie: www.nba.nl.
- Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (2011c), *Brief van 11 december 2011 aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jaarrekening 2011 AWBZ- en GGZ-instellingen*, Amsterdam: NBA; zie: www.nba.nl.
- Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (2012), *Audit Alert 25: Verklaringen bij jaarrekeningen van AWBZ- en GGZ-instellingen indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi*, Amsterdam: NBA; zie: www.nba.nl.
- Nederlandse Zorgautoriteit (2010), *Rapport Enquête boekwaarde Care en GGZ; Inventarisatie onder instellingen per 12 april 2010*, Utrecht: Nederlandse Zorgautoriteit; zie: www.nza.nl.
- Raad voor de Jaarverslaggeving, *Richtlijnen voor de jaarverslaggeving*, jaareditie 2011, Amsterdam: Kluwer.
- *Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 8 december 2011, MC-U-3094090, houdende wijziging van de Regeling verslaggeving WTZi in verband met wijziging van de waarderingsmaatstaf voor vaste materiële activa*, Staatscourant (2011), nr. 22706, 16 december 2011,

Bijlage Onderzoekspopulatie AWBZ-zorginstellingen

Sector verpleging, verzorging en thuiszorg:		Sector geestelijke gezondheidszorg:	
1.	Stichting Beth Shalom	1.	Stichting Blijf Groep
2.	Noord Nederlandse Coöperatie Van Zorginstellingen UA	2.	Stichting Mensana RIBW Noord- en Midden-Limburg
3.	Stichting Eykenburg	3.	Stichting REAKT
4.	Stichting Zorggroep Hof en Hiem	4.	Stichting WerkPro
5.	Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten	5.	Zienn
6.	Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden	6.	Anton Constandse
7.	Hervormde Stichting 'Sonneburgh'	7.	RIBW Nijmegen & Rivierenland
8.	Stichting Accolade Zorggroep	8.	Stichting Dr. Leo Kannerhuis
9.	Allerzorg B.V.	9.	Stichting RIBW Arnhem-Veluwevallei
10.	Stichting Residentiele en Ambulante Zorg	10.	Stichting Riwis Zorg & Welzijn
11.	Stichting Het Spectrum	11.	Stichting Universitaire en Algemene Kinder- en Jeugdpsychiatrie Noord-Nederland (Accare)
12.	Stichting Valkenhof	12.	Stichting Verslavingszorg Noord Nederland
13.	Stichting Diafaan	13.	Stichting Novadic-Kentron
14.	Stichting Warande	14.	Stichting Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg
15.	Stichting QuaRijn	15.	Stichting Reinier van Arkel
16.	STMR (Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland)	16.	Stichting GGZ Friesland
17.	Stichting Werkt voor Ouderen	17.	Stichting Mondriaan
18.	Stichting Elisabeth	18.	Stichting Altrecht
19.	De Riethorst Stromenland	19.	Bestuursstichting Lentis
20.	Stichting Vilente	20.	Parnassia Bavo Groep
21.	Stichting Allévo		
22.	Stichting Zorggroep Groningen	Sector gehandicaptenzorg:	
23.	Stichting Savant, Organisatie voor Zorg	1.	Stichting Tjallingahiem
24.	ZuidOostZorg	2.	Stichting De Waerden
25.	Stichting Sint Jacob	3.	Stichting Careander
26.	Zorggroep Oude en Nieuwe Land	4.	Stichting GORS
27.	Stichting voor Verpleeg-, Verzorgings- en Woonfaciliteiten Land van Horne	5.	Stichting Fatima
28.	Stichting Zorggroep Sint Maarten	6.	Stichting Dag- en Woonvoorzieningen Verstandelijk Gehandicapten in Westelijk Noord-Brabant
29.	Stichting ActiVite	7.	Stichting De Noorderbrug
30.	Stichting ZuidZorg	8.	Stichting Baalderberg Groep
31.	Stichting Archipel	9.	Stichting Interakt Contour Groep
32.	Stichting De Zorgcirkel	10.	Stichting Sherpa
33.	Stichting Carinova Groep	11.	Stichting Vanboeijen
34.	Stichting De Wever	12.	Stichting Daelzicht
35.	Stichting Zorgbalans	13.	Stichting Abrona
36.	Stichting Sensire	14.	Stichting Esdégé-Reigersdaal
37.	Stichting Carint-Reggeland Groep	15.	Siza
38.	Stichting Zorggroep Florence	16.	Stichting Gemiva-SVG Groep
39.	Stichting Zorggroep West en Midden-Brabant	17.	Stichting Koraal Groep
40.	Stichting Cordaan Groep	18.	Stichting Zorggroep Alliade
		19.	Protestants-Christelijke Stichting Philadelphia Zorg
		20.	Stichting Zorgverlening 's-Heeren Loo